
BETWIXT AND BETWEEN:

TURIN'S CIE

*UN'INDAGINE SUI DIRITTI UMANI ALL'INTERNO DEL CENTRO
DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE DI TORINO*

*TRADUZIONE IN ITALIANO
DI ALCUNI ESTRATTI DEL RAPPORTO*

A CURA DI EMANUELA ROMAN E MAURIZIO VEGLIO

EDITO DA ULRICH STEGE, MAURIZIO VEGLIO,
EMANUELA ROMAN ED ABIGAEL OGADA-OSIR

RICERCA CONDOTTA E RAPPORTO REDATTO DA SHALINI IYENGAR,
CARLA LANDRI, MARGHERITA MINI, ABIGAEL OGADA-OSIR,
EMANUELA ROMAN, TATIANA SKALON, ULRICH STEGE E MAURIZIO VEGLIO

International University College di Torino

Human Rights and Migration Law Clinic

un programma di educazione clinica legale in cooperazione con

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale – sede di Alessandria

Torino, Italia
Settembre 2012

EXECUTIVE SUMMARY

L'obiettivo del presente studio è quello di analizzare in quale misura i diritti fondamentali e la legislazione italiana, europea ed internazionale sull'immigrazione trovino applicazione all'interno del Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) di Torino. Il rapporto nasce in seguito alle gravi preoccupazioni manifestate da istituzioni ed organizzazioni a livello locale, nazionale ed internazionale in merito alle esperienze di detenzione amministrativa dei migranti irregolari in Italia. Le discordanze tra gli scopi espliciti ed impliciti dei centri per il trattenimento degli stranieri possono infatti rappresentare un terreno fertile per abusi, inefficienze e violazioni dei diritti umani. Il progetto di ricerca sul CIE di Torino ha analizzato, in chiave individuale e in una prospettiva di sistema, i problemi affrontati quotidianamente dai trattenuti, dalle loro famiglie e dalle persone che hanno un contatto diretto con il centro, professionisti e volontari.

In particolare la ricerca ha tentato di dare voce all'esperienza vissuta dei migranti trattenuti, la cui prospettiva ha raramente trovato riconoscimento e diffusione in Italia. A tal fine, considerato il periodo compreso tra gennaio 2011 e giugno 2012, sono state svolte ventinove interviste – di durata compresa tra i quaranta e i novanta minuti – con trattenuti ed ex trattenuti, nonché con avvocati, membri di ONG, volontari religiosi ed un giornalista.

Nel corso del lavoro sono state utilizzate interviste semi-strutturate, con domande diverse (ma agilmente comparabili) per diverse categorie di soggetti. I questionari sono stati preparati in modo da raccogliere informazioni sul rispetto dei diritti civili e politici, ma anche economici, sociali e culturali, dei trattenuti. Allo scopo di raggiungere il più ampio campione di soggetti con esperienze all'interno del CIE, i ricercatori erano disponibili a condurre le interviste in sette lingue diverse. Oltre che sulla ricerca empirica, il rapporto si basa su una serie di fonti secondarie, a cui si è fatto ricorso sia per approfondire la conoscenza della materia, sia per definire gli aspetti metodologici dell'indagine.

L'analisi delle condizioni di trattenimento all'interno del CIE include un'ampia serie di argomenti: legami familiari e minori; il confronto tra CIE e prigione; problemi pratici quotidiani; aspetti medici; rapporti con il personale del centro e relazioni tra i soggetti trattenuti. Benché distinti, i temi presentano un'evidente correlazione, concorrendo a determinare la qualità della vita degli stranieri nel centro, la loro vulnerabilità e la percezione che ciascuno di essi ha delle condizioni in cui vive. Lo studio cerca di fornire un'immagine bilanciata dell'esperienza di trattenimento nel CIE di Torino, un luogo che si trova ad appena qualche fermata di autobus dai parchi, dalle piazze e dai caffè del centro, ma che sembra essere un mondo a parte.

Nella ricerca si esaminano quindi gli aspetti giuridici di maggiore rilevanza della detenzione amministrativa, ed in particolare: il livello di comprensione che i trattenuti hanno del CIE; il contesto giuridico e procedurale; i rapporti tra trattenuti e avvocati; il ruolo delle ambasciate e dei consolati nelle procedure di identificazione; l'asilo politico e la protezione internazionale. Dall'analisi emerge che per molti trattenuti tali procedure possono rappresentare una barriera all'accesso ai diritti, a causa di fattori quali la scarsa trasparenza nelle dinamiche gestionali, l'assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo, la mancanza di formazione specifica del personale amministrativo e l'inadeguata assistenza legale e linguistica.

Ovunque nel mondo le politiche relative alla detenzione amministrativa degli stranieri rappresentano un tema estremamente controverso, collegato alle dinamiche politiche, economiche e sociali. Pertanto nell'ultima sezione il rapporto analizza gli aspetti statistici e finanziari del CIE, al fine di consentire una più completa valutazione dell'efficacia e della sostenibilità di tale strumento.

Lo studio si conclude presentando una lista di diciassette specifiche criticità, che ostacolano il pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie previste dalle procedure amministrative e giuridiche. I problemi individuati coinvolgono: la vita familiare e l'effetto del trattenimento di un genitore sui figli; l'assistenza medica; il trattamento riservato a richiedenti asilo o protezione umanitaria; la formazione ed il supporto per

persone provenienti da comunità culturali e linguistiche diversificate; la qualità della vita quotidiana all'interno del CIE; la normativa in materia di convalida e di proroga della detenzione amministrativa ed infine il confronto tra le norme e le garanzie che disciplinano il sistema della giustizia penale e quelle previste in materia di trattenimento dei migranti irregolari.

Il progetto è stato realizzato tra i mesi di gennaio e luglio del 2012 dall'International University College (IUC) di Torino, all'interno della *Human Rights and Migration Law Clinic (HRMLC)*, un programma di clinica legale per studenti di Giurisprudenza e per studenti *post lauream* del Master LLM dell'IUC, in collaborazione con l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e in cooperazione con le Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale – sede di Alessandria. Lo studio è il risultato del lavoro congiunto di un gruppo di ricerca internazionale che comprende due avvocati supervisor e sei studenti della clinica legale, provenienti da sei diversi Paesi (Argentina, Australia, Germania, India, Italia e Russia) e con una formazione accademica interdisciplinare.

“Vorrei che questo centro scomparisse. E basta.”

- *Intervista 17*

SOMMARIO

Executive Summary	3
 Parte A. Introduzione e Metodologia	
Introduzione	9
Metodologia	10
 Parte B. Condizioni di Detenzione	
I. La scelta del trattenimento	16
II. Rapporti familiari, minori e CIE	18
1. Contesto giuridico: il diritto al rispetto della vita privata e familiare	18
2. Trattenuti con forti legami privati e familiari in Italia	19
3. L'interesse superiore del minore	21
La storia di A. (Intervista 11)	24
4. Comunicazioni con il mondo esterno	25
5. Telefoni e credito telefonico	27
6. Visite	27
La storia di B. (Intervista 20)	29
III. Dal carcere al CIE	31
1. Procedure di identificazione e accesso alle informazioni per i detenuti stranieri	31
2. Condizioni di detenzione: un confronto tra carcere e CIE	32
La storia di D. (Intervista 14)	34
IV. Problemi quotidiani	35
1. Contesto giuridico: il rispetto della dignità umana	35
2. Contestualizzare i problemi quotidiani	36
3. Spazio	36
4. Igiene e pulizia	38
5. Cibo	39
6. Attività	39
7. Regole	40

8. Bere acqua potabile e fare il bucato	41
9. Fare acquisti all'interno del CIE	41
10. Trattamento inumano e degradante	41
V. Assistenza medica	42
1. Contesto giuridico: il diritto alla salute	42
2. Esperienze di assistenza medica all'interno del CIE	43
3. Rapporti con il personale medico	46
4. Autolesionismo e sciopero della fame	47
5. Trattenuti tossicodipendenti	48
6. Uso e abuso di psicofarmaci	49
VI. Rapporti con il personale del CIE	50
1. La varietà dei giudizi	50
2. Violenza	53
VII. Rapporti tra trattenuti all'interno del CIE	56
1. Il mix di diverse categorie di trattenuti	56
2. Differenze e tensioni etniche e culturali	56

Parte C. Processi Giuridici

VIII. Comprendere cos'è il CIE	58
1. Contesto giuridico: il diritto ad un equo processo, il diritto ad un ricorso effettivo e le garanzie procedurali per le persone destinatarie di un provvedimento di espulsione	58
2. Comprendere cos'è il CIE: le esperienze dei trattenuti	60
IX. Panoramica del diritto dell'immigrazione in Italia: disciplina e procedura	63
1. Contesto giuridico: il diritto ad un'equa udienza	63
2. Esperienze di udienze di convalida e di proroga nel CIE	65
3. Il ruolo dei Giudici di Pace	66
X. Rapporti con gli avvocati	68
1. Contesto giuridico: la consulenza legale e la preparazione del caso	68
2. Gratuito patrocinio	69
3. Visite	70
4. Comunicazioni	70

5. Rapporto fiduciario	71
XI. Il ruolo delle ambasciate e dei consolati nelle procedure di identificazione	72
1. Contesto giuridico: le procedure di identificazione e il diritto alla rappresentanza consolare	72
2. I rapporti con la propria ambasciata	72
XII. CIE, asilo politico e protezione internazionale umanitaria	75
1. Contesto giuridico: il diritto d'asilo	75
2. La situazione all'interno del CIE di Torino	80
La storia di E. (Intervista 22)	83

Parte D. Altre Questioni

XIII. Dati e costi	85
1. Capacità del CIE, durata del trattenimento e rimpatri	85
2. Costi	86
XIV. Classificare l'identità	87
La storia di G. (Intervista 21)	89

Parte E. Conclusione

XV. <i>Betwixt and Between</i>	91
Appendici	94
Appendice 1: Glossario della terminologia italiana	94
Appendice 2: Abbreviazioni	96
Appendice 3: Moduli di intervista	97
Modulo 1: per trattenuti ed ex-trattenuti	97
Modulo 2: per ONG, avvocati, personale religioso	101
Modulo 3: per personale del CIE	104
Appendice 4: Modulo per il consenso informato	107
Modulo per il consenso informato	107
Bibliografia e fonti	108
Contatti	116

PARTE A: INTRODUZIONE

Se c'è un insegnamento che dovrebbe essere patrimonio comune del XXI secolo, dopo le insensate brutalità che hanno caratterizzato il recente passato, e che accadono tutt'oggi, è che ogni essere umano, indipendentemente dal luogo di nascita e dalle circostanze della sua vita, gode di diritti, libertà e dignità - tre elementi che insieme rappresentano la quintessenza dell'umanità. Non importa dove camminiamo o dove viviamo: essere trattati come persone rappresenta il nucleo essenziale dei diritti fondamentali, senza cedimenti all'idealismo o all'utopia.

Gli stranieri trattenuti nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) in Italia sono tra le categorie più vulnerabili della società. Il "Progetto di Ricerca CIE" nasce in seguito alle gravi preoccupazioni manifestate da istituzioni ed organizzazioni a livello locale, nazionale ed internazionale in merito alle esperienze di detenzione amministrativa dei migranti irregolari in Italia, e in Europa in generale. Le discordanze tra gli scopi espliciti ed impliciti dei centri per il trattenimento degli stranieri possono infatti rappresentare un terreno fertile per abusi, inefficienze e violazioni dei diritti umani.

Questo progetto di ricerca analizza alcune esperienze di detenzione all'interno del CIE di Torino nel periodo compreso tra gennaio 2011 e giugno 2012. L'obiettivo è quello di verificare se il trattamento riservato ai migranti trattenuti nel centro di Torino è compatibile con gli standard italiani, europei ed internazionali di tutela dei diritti umani. Lo studio mira inoltre ad indagare, in chiave individuale e in una prospettiva di sistema, i problemi affrontati quotidianamente dai trattenuti, dalle loro famiglie e dalle persone che lavorano nel CIE o che hanno un contatto diretto con il centro in qualità di professionisti o volontari. Questo rapporto rappresenta il risultato finale del Progetto di Ricerca CIE.

Le opinioni contenute in questo studio si basano sulle informazioni raccolte direttamente dai ricercatori, attraverso una serie di interviste registrate con trattenuti, ex-trattenuti, professionisti e volontari che hanno – o hanno avuto – un contatto diretto con il centro di Torino. I punti di vista espressi nel presente rapporto non rappresentano necessariamente le opinioni né dell'International University College (IUC) di Torino, né delle istituzioni partner che supportano il programma clinico *Human Rights and Migration Law Clinic*, ovvero l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), l'Università di Torino e l'Università del Piemonte Orientale.

Struttura del rapporto

La Parte A della ricerca include l'introduzione ed una descrizione della metodologia adottata dal gruppo di ricerca. La Parte B consiste in una dettagliata analisi delle condizioni di vita all'interno del centro di Torino. In questa sezione vengono esaminate le questioni preliminari della (I) scelta del trattenimento e i problemi che ne conseguono, relativi in particolare a: (II) rapporti familiari, minori e CIE; (III) carcere e CIE; (IV) problemi quotidiani; (V) problemi connessi all'assistenza medica; (VI) rapporti con il personale del CIE; ed infine (VII) rapporti tra trattenuti all'interno del centro.

La Parte C dello studio analizza i processi giuridici relativi alla detenzione amministrativa degli stranieri, a Torino in particolare, in relazione ai seguenti temi: (VIII) il livello di comprensione che i trattenuti hanno di che cosa sia il CIE; (IX) una panoramica degli aspetti sostanziali e procedurali del diritto dell'immigrazione in Italia; (X) i rapporti con gli avvocati; (XI) il ruolo delle ambasciate e dei consolati nelle procedure di identificazione; ed infine (XII) il CIE, l'asilo politico e la protezione internazionale umanitaria. La Parte D raccoglie ulteriori informazioni relative al CIE di Torino utili per contestualizzare ruolo e funzionamento del centro nel più ampio contesto economico, sociale e politico in cui lo stesso è inserito.

La Parte E elenca infine le principali problematiche emerse nel corso dello studio. Le appendici includono un glossario dei vocaboli italiani, i questionari ed il modulo per il consenso informato utilizzati con ciascuno dei soggetti intervistati, una lista delle abbreviazioni ed una bibliografia delle fonti.

Allo scopo di dare maggiore voce ai trattenuti, il gruppo di ricerca ha deciso di includere nel rapporto cinque storie individuali. Si tratta di racconti di vita personali raccolti nel corso delle interviste realizzate telefonicamente con alcune delle persone all'interno del CIE. Queste testimonianze – particolarmente rappresentative di uno o più criticità analizzate all'interno del rapporto – sono state collocate all'interno dei paragrafi concernenti i temi a cui sono più strettamente legate. Allo scopo di garantire la massima riservatezza, i nomi dei protagonisti delle vicende sono stati sostituiti con una lettera dell'alfabeto assegnata in maniera casuale e qualsiasi informazione che poteva agevolare l'identificazione della persona trattenuta è stata cancellata.

In conclusione, desideriamo ringraziare in maniera particolare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo rapporto, accettando generosamente di partecipare al Progetto di Ricerca CIE e di essere intervistate nell'ambito dell'indagine. Siamo estremamente grati per il tempo e l'energia che ciascuna di esse ha dedicato a questo studio, specialmente quando ciò ha significato condividere con i ricercatori esperienze personali e spesso traumatiche.

METODOLOGIA

Il gruppo di ricerca

Il Progetto di Ricerca CIE, parte integrante della *Human Rights and Migration Law Clinic (HRMLC)*, è stato interamente realizzato e condotto da un gruppo di sei studenti sotto la supervisione dello staff clinico dell'IUC: Dott. Ulrich Stege (coordinatore del programma clinico dell'IUC, avvocato) e Avv. Maurizio Veglio (membro dell'ASGI, avvocato).

Hanno fatto parte del gruppo di ricerca: una studentessa italiana dell'Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza; una studentessa italo-argentina dell'Università del Piemonte Orientale – sede di Alessandria, Facoltà di Giurisprudenza; quattro studentesse *post lauream* del master LLM dell'IUC di Torino (Master in Diritto, Economia e Finanza Comparati), anno accademico 2011/2012, provenienti da Australia, India, Italia e Russia. Il gruppo di ricerca possedeva nel suo complesso ampie competenze linguistiche, che lo rendevano potenzialmente capace di entrare in contatto con un vasto campione di popolazione straniera in Italia. I ricercatori del gruppo, infatti, sono madre lingua o hanno un livello avanzato di inglese, italiano, russo, spagnolo, francese, hindi e bengali.

Le fasi preliminari

Il Progetto di Ricerca CIE ha preso avvio con l'analisi del contesto giuridico che disciplina i centri per il trattenimento dei migranti irregolari sia nel diritto internazionale sia in quello comunitario ed italiano¹, oltre all'esame delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti fondamentali², tra le quali la

¹ Ai fini di questa ricerca, le principali fonti normative nazionali e comunitarie nel campo dell'immigrazione sono: *Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, L 348/98 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 24.12.2008; *Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* (GU n. 191 del 18-8-1998 - Supplemento Ordinario n. 139) ("Testo Unico Immigrazione").

² *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, adottata il 10 dicembre 1984, 1465 U.N.T.S. 85 (entrata in vigore il 26 giugno 1987); *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, approvata il 20 novembre 1989, 1577 U.N.T.S. 3 (entrata in vigore il 2 settembre 1990); *Convenzione relativa allo status dei rifugiati*, adottata il 28 luglio 1951, 189 U.N.T.S.150 (entrata in vigore il 22 aprile 1954); *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, adottato il 16 dicembre 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entrato in vigore il 23 marzo 1976); *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, adottato il 16 dicembre 1966, 993 U.N.T.S. 3 (entrato in vigore il 3 gennaio 1976); *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, adottata il 21 dicembre 1965, 660 UNTS 195 (entrata in vigore il 4 gennaio 1969); *Dichiarazione universale dei diritti umani*, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948).

*Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*³ (CEDU). Tale attività è stata finalizzata alla più approfondita comprensione dei temi da introdurre nel corso delle interviste, allo scopo di valutare grado e modalità di applicazione della disciplina relativa ai diritti umani tanto all'interno del CIE di Torino, quanto nell'ambito delle procedure giuridiche e amministrative connesse al trattenimento degli stranieri.

Nella seconda fase del progetto si è passati all'analisi delle fonti secondarie – rapporti, saggi, articoli – al fine di ottenere un quadro comprensivo dello stato dell'arte in materia di detenzione amministrativa degli stranieri in Italia. Particolare attenzione è stata rivolta alle precedenti ricerche concernenti le condizioni di detenzione nei CIE italiani: le indagini ed inchieste recentemente condotte da organismi governativi e parlamentari, commissioni, organizzazioni non governative, istituti di ricerca indipendenti, giornalisti e membri della società civile hanno rappresentato importanti punti di riferimento per questo studio, non solo per il loro contenuto, ma anche (e principalmente) per la definizione degli aspetti metodologici della ricerca⁴.

L'indagine

L'aspetto fondamentale di questa ricerca è che la fonte principale sono le informazioni raccolte direttamente nel corso di un'indagine qualitativa, che comprende ventinove interviste semi-strutturate in profondità, condotte con diverse categorie di soggetti. Più precisamente, tratto distintivo del presente studio è la raccolta delle esperienze vissute e raccontate in prima persona dagli stessi migranti: il 60% delle interviste, infatti, sono state realizzate con stranieri trattenuti nel centro o recentemente usciti/rilasciati di recente.

I confini spazio-temporali della ricerca sono stati delimitati con precisione: oggetto d'indagine sono, infatti, le esperienze di detenzione avvenute nel periodo compreso tra gennaio 2011 e giugno 2012 inclusi, all'interno di uno solo dei tredici CIE italiani, il Centro di Identificazione ed Espulsione “Brunelleschi” di Torino.

Poiché la popolazione campione includeva diverse categorie di intervistati, sono stati preparati tre distinti moduli di intervista⁵. Tuttavia, allo scopo di garantire la massima comparabilità tra le risposte, ogni modello è stato diviso nelle stesse sezioni tematiche. Il gruppo di ricerca ha preparato i moduli di intervista insieme ai supervisori, utilizzando come riferimento i questionari utilizzati nell'ambito di una ricerca simile (ma ben più

³ *Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, adottata il 4 novembre 1950, ETS 5 (entrata in vigore il 3 settembre 1953 e ratificata dall'Italia il 26 ottobre 1955).

⁴ Tra gli altri: Commissione De Mistura, Senato della Repubblica, *Rapporto della Commissione De Mistura per le verifiche e le strategie dei Centri per gli immigrati*, 31 gennaio 2007 <<http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/1/2007131181826.pdf>>; Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Senato della Repubblica, *Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia*, 6 marzo 2012 <http://www.cestim.it/argomenti/25cpt/2012_commissione_straordinaria_senato_rapporto_diritti_umani_carceri_centri_accoglienza.pdf>; Raffaella Cosentino e Alessio Genovese, “CIE, le galere fuorilegge”, *La Repubblica* (online), 9 June 2012 <http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/06/09/news/cie_le_galere_fuorilegge-36862905/>; European Migration Network (a cura di), *Practical responses to irregular migration: the Italian case*, 2012 <<http://www.emnitaly.it/down/rs-27-02.pdf>>; Fabrizio Gatti, “Io clandestino a Lampedusa”, *L'Espresso* (online), 7 ottobre 2005 <<http://espresso.repubblica.it/dettaglio/io-clandestino-a-lampedusa/2104770/0>>, versione inglese consultabile su <http://www.jrseurope.org/news_releases/OctLampedusaLifestory.pdf>; Luigi Manconi e Stefano Anastasia (a cura di), “Lampedusa non è un'isola. Profughi e migranti alle porte dell'Italia”, *Associazione A Buon Diritto Onlus*, giugno 2012 <<http://www.abuondiritto.it/upload/files/Lampedusa.pdf>>; Medici per i Diritti Umani (MEDU), *Rapporto Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza Brunelleschi di Torino*, giugno 2006 <<http://www.mediciperidirittiumani.org/rapporto2.htm>>; Medici per i Diritti Umani (MEDU), *Le Sbarre Più Alte. Rapporto sul centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a Roma*, maggio 2012 <http://www.mediciperidirittiumani.org/pdf/LE_SBARRE_PIU_ALTE.pdf>; Medici per i Diritti Umani (MEDU), *L'iniquo ingranaggio dei CIE. Breve analisi dei dati nazionali completi del 2011 sui centri di identificazione ed espulsione*, luglio 2012 <http://www.mediciperidirittiumani.org/pdf/LINIQUO_INGRANAGGIO.pdf>; Parliamentary Assembly, *The Detention of Asylum Seekers and Irregular Migrants in Europe*, Report by the Committee on Migration, Refugees and Population, Doc. 12105, 11 gennaio 2012 <<http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12105.pdf>>.

⁵ Si veda *Appendice 3: Moduli di Intervista*.

ampia) realizzata dal *Jesuit Refugee Service-Europe* in ventuno Stati Membri dell'Unione Europea nel periodo 2008-2010, come parte del "Research Project on the Detention of Vulnerable Asylum Seekers in the European Union" (*DEVAS Project*)⁶.

I tre moduli di intervista sono stati redatti sia in inglese sia in italiano. Per la migliore comprensione del progetto di ricerca è stato prodotto anche un volantino in diverse lingue (inglese, italiano, russo, arabo, cinese, francese, spagnolo e bengali). Le interviste sono state realizzate per la maggior parte in italiano (e in alcuni casi specifici in inglese, spagnolo e russo), sono state condotte personalmente o telefonicamente e sono state registrate con l'esplicito consenso dell'intervistato. Tutte le interviste realizzate in italiano sono state tradotte in inglese grazie al lavoro congiunto di una ricercatrice madrelingua italiana con un livello avanzato di inglese e di una ricercatrice madrelingua inglese con un livello avanzato di italiano.

Il gruppo di ricerca ha anche preparato un modulo per il consenso informato in lingua inglese ed italiana⁷. Quando il colloquio si svolgeva personalmente, ai soggetti intervistati era chiesto di leggere e firmare il modulo; quando invece l'intervista veniva realizzata telefonicamente, erano gli intervistatori a leggere la dichiarazione di consenso agli interlocutori. Inoltre, ai soggetti intervistati è stata garantita la massima riservatezza e la loro partecipazione al progetto di ricerca è anonima. Pertanto nomi, dati personali e qualsiasi specifica informazione identificativa sono stati esclusi dal rapporto. Considerata la delicatezza di molti degli argomenti affrontati, gli intervistati erano liberi di non rispondere alle domande che sentivano di non volere affrontare. Le interviste hanno avuto una durata compresa tra i quaranta e i novanta minuti, a seconda della volontà o del desiderio dell'intervistato di approfondire le proprie risposte.

Il contatto con la popolazione campione

Il metodo utilizzato per entrare in contatto con la popolazione campione si è basato principalmente su reti di conoscenze informali mentre avvocati, giornalisti, membri di ONG e volontari sono stati coinvolti attraverso canali personali e professionali delle istituzioni partner del programma clinico. Per contattare trattenuti ed ex-trattenuti, l'iniziale collaborazione di professionisti e volontari è stata essenziale, mentre, dopo le prime interviste, è diventato più agevole contattare i migranti disponibili a partecipare all'indagine grazie all'interessamento degli stessi soggetti trattenuti. Il gruppo di ricerca è così riuscito ad intervistare un ampio numero di trattenuti di quattro delle cinque aree attualmente in uso nel CIE, nonché alcune persone dell'area preposta all'isolamento (il cosiddetto "Ospedaletto").

La popolazione campione

La prima categoria di intervistati è costituita dai trattenuti e dagli ex-trattenuti (Modulo di Intervista n. 1). Tutte le persone che al momento del colloquio si trovavano al CIE sono state intervistate telefonicamente, così come gli ex-trattenuti che avevano lasciato Torino dopo le dimissioni dal centro. Il numero totale degli intervistati di questo gruppo ammonta a diciassette, quindici dei quali si trovavano all'interno del CIE; quanto al genere, sono state intervistate tre donne e quattordici uomini. La decisione di focalizzare il progetto sulle interviste con i trattenuti è stata determinata dalla consapevolezza delle enormi difficoltà nella ricerca di informazioni e testimonianze sulle condizioni di trattenimento all'interno dei CIE. Sebbene la soggettività dei sentimenti e delle emozioni individuali renda impossibile restituire un'immagine completa di ciò che i trattenuti sperimentano, il nostro studio si è posto l'obiettivo di dare voce a queste persone e include pertanto molte più interviste con questi ultimi rispetto alle precedenti ricerche nel settore.

In secondo luogo, al fine di presentare una valutazione obiettiva delle condizioni di trattenimento all'interno del CIE di Torino era essenziale coinvolgere quante più categorie possibili di soggetti che avessero un'esperienza diretta del centro. Conseguentemente il Modulo di Intervista n. 2 è stato pensato per gli

⁶ Jesuit Refugee Service-Europe, *Becoming Vulnerable in Detention: Civil Society Report on the Detention of Vulnerable Asylum Seekers and Irregular Migrants*, giugno 2010. Per ulteriori informazioni sul *DEVAS Project* e per consultare il suddetto rapporto finale e tutta la documentazione metodologica utilizzata per la realizzazione del progetto, si veda: <http://detention-in-europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=242>.

⁷ Si veda *Appendice 4: Modulo per il Consenso Informato*.

avvocati, i volontari religiosi e i membri di ONG che accedono regolarmente al CIE di Torino o che vi sono entrati di recente. Una versione leggermente modificata dello stesso set di domande è stata predisposta per i giornalisti che si occupano del tema della detenzione amministrativa degli stranieri e che hanno avuto l'opportunità di visitare il CIE di Torino nel periodo temporale oggetto della ricerca. All'interno di questo gruppo sono state realizzate in totale dodici interviste.

In base al progetto di ricerca originario, una terza categoria di soggetti avrebbe dovuto rientrare nel campione d'indagine. Si tratta del personale del CIE, ovvero l'ente gestore del centro e tutti coloro che vi lavorano a vario titolo, ed in particolare: il direttore del CIE, il personale della Croce Rossa Italiana, il personale militare, il personale medico (dottori, infermiere, psicologi), gli interpreti, i mediatori culturali e gli assistenti sociali. Il Modulo di Intervista n. 3 è stato preparato per quest'ultima parte di interviste. Nel mese di maggio del 2012 è stata inoltrata alle autorità competenti una richiesta formale per ottenere l'autorizzazione ad entrare nel CIE, intervistare il direttore e parte del personale ed avere accesso ad alcuni dati relativi al 2011, con la richiesta di una risposta entro il mese di luglio del 2012. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere tale autorizzazione nei termini stabiliti, ma speriamo che ciò possa avvenire in occasione delle prossime ricerche sul CIE di Torino.

Disclaimer

Come già menzionato in precedenza, il rapporto riflette i punti di vista dei singoli ricercatori coinvolti e non rispecchia necessariamente le opinioni né dell'International University College, né delle istituzioni partner: l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), l'Università di Torino e l'Università del Piemonte Orientale.

Il presente studio si basa su un campione di ventinove intervistati. Se il contenuto numero di interviste e di esperienze impedisce le generalizzazioni, si è tuttavia cercato di approfondire ogni colloquio, lasciando ampio spazio alle storie individuali. Le singole testimonianze restituiscono un'immagine nitida di una serie di violazioni sostanziali e procedurali di diritti fondamentali, nonché degli ostacoli all'accesso alle garanzie e alle tutele previste dalla normativa. Pertanto laddove un'intervista riveli una o più ritenute violazioni, la fondatezza di tali denunce non dovrebbe essere messa in dubbio esclusivamente sulla base delle limitate dimensioni del campione analizzato.

Come già menzionato, il progetto è stato realizzato senza ricorrere ad interpreti professionisti. Tutte le interviste sono state condotte da intervistatori madrelingua, sono state registrate e poi trascritte, in modo da poter considerare con la dovuta attenzione eventuali dubbi interpretativi. Le traduzioni sono state fatte da studentesse che, essendo giunte all'ultimo trimestre di un master *post lauream* interamente condotto e valutato in inglese, possiedono buone competenze linguistiche di traduzione dalla propria lingua madre all'inglese. Inoltre le traduzioni sono state controllate e discusse con una madrelingua inglese. Nel caso specifico di due trattenuti, si è reso necessario chiedere ad un altro straniero che parlava l'italiano di tradurre dall'arabo durante l'intervista⁸. Sebbene i ricercatori abbiano precisato l'importanza di mantenere la traduzione il più possibile letterale, il fatto che un altro trattenuto abbia fatto da interprete andava considerato con particolare attenzione; pertanto, queste due interviste sono state valutate con maggiore cautela rispetto alle altre. Precisato tale profilo, i ricercatori hanno comunque deciso di realizzare queste due interviste con l'ausilio di un interprete-trattenuto, poiché ciò permetteva loro di entrare in contatto con trattenuti provenienti da Paesi dell'area araba e arrivati in Italia da non molto tempo.

Gli stranieri trattenuti ed ex-trattenuti intervistati nel corso dell'indagine provenivano dai seguenti Paesi: Costa d'Avorio, Kenya, Ucraina, Perù, Tunisia, Marocco, Libia, Algeria ed Egitto. Purtroppo, non tutte le nazionalità ed aree geografiche sono rappresentate in questo campione. Ad esempio, nonostante i tentativi, non è stato possibile ottenere la collaborazione di trattenuti/e di nazionalità nigeriana, che pur rappresentano una comunità significativa all'interno del CIE di Torino. Le difficoltà incontrate nello stabilire contatti con alcuni gruppi etnici non paiono ascrivibili a problemi comunicativi – le interviste potevano essere realizzate

⁸ Nel primo caso sia il soggetto intervistato sia l'interprete erano trattenuti nel CIE al momento dell'intervista, mentre nel secondo caso erano entrambe ex-trattenute non più residenti a Torino.

in sette lingue diverse – bensì alla (più ampia) questione della sostanziale chiusura dei CIE rispetto al mondo esterno, circostanza che ostacola il contatto con i trattenuti e l'accesso alle informazioni. In effetti, sin dalla Circolare Prot. n. 1305 firmata il 1 aprile 2011 dall'allora Ministro degli Interni Roberto Maroni – circolare oggi revocata, se non altro formalmente – l'accesso ai CIE italiani è stato e rimane estremamente difficoltoso per ricercatori, giornalisti e membri della società civile⁹.

Come già menzionato, il gruppo non ha potuto realizzare interamente l'originale progetto di ricerca, a causa della mancanza dell'autorizzazione formale ad entrare nel centro per condurre l'ultimo gruppo di interviste previste. Di conseguenza, i ricercatori non hanno potuto raccogliere informazioni, esperienze ed opinioni di coloro che lavorano all'interno del CIE e lo gestiscono. Ovviamente l'assenza di questo terzo punto di vista non passerà inosservato agli occhi del lettore. All'interno di questo rapporto si trovano dichiarazioni forti, denunce e domande specifiche formulate da diversi soggetti, che meriterebbero (e talvolta necessiterebbero di) una replica puntuale. Come ricercatori, speriamo che sia possibile intervistare le autorità responsabili per il CIE di Torino nell'ambito delle ricerche che verranno condotte in futuro.

I centri per il trattenimento degli stranieri rappresentano un argomento complesso e controverso, tant'è vero che all'interno del nostro stesso gruppo di studio si è registrata una certa varietà di posizioni in merito. Ad ogni modo, si tratta di un elemento che ha indubbiamente arricchito il rapporto, aiutando gli autori a ricercare la maggiore obiettività possibile. Come già sottolineato in precedenza, all'interno di questo lavoro è stato attribuito un peso preponderante alle informazioni raccolte direttamente nel corso delle interviste. Come accade per ogni ricerca realizzata attraverso tali modalità, non era possibile garantire l'accuratezza e l'obiettività delle informazioni raccolte; d'altro canto, dallo studio sono emerse chiare tendenze sistemiche, corroborate da diversi gruppi di soggetti o da trattenuti di diverse aree del CIE, e che pertanto non possono essere ignorate.

I ricercatori: un'introduzione alla *Human Rights and Migration Law Clinic*

Il Progetto di Ricerca CIE è stato realizzato come parte del programma clinico *Human Rights & Migration Law Clinic* (HRMLC) di Torino. La HRMLC è un programma congiunto promosso e coordinato dall'IUC in cooperazione con le Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale – sede di Alessandria e in collaborazione con ASGI.

La HRMLC ha l'obiettivo di promuovere un nuovo metodo didattico per la formazione giuridica in Piemonte, basato su una forma di apprendimento esperienziale – *learning by doing* – per l'ottenimento di crediti accademici. Il programma è volto a sensibilizzare gli studenti di legge, in quanto futuri professionisti, verso temi di giustizia sociale, con particolare attenzione nei confronti dei soggetti più vulnerabili. Inoltre il programma HRMLC di Torino mira a realizzare progetti di ricerca e ad offrire assistenza legale a tali categorie di persone, in maniera complementare rispetto al supporto che viene già offerto agli stranieri dalle organizzazioni locali operanti nel settore dell'immigrazione.

La HRMLC punta alla prosecuzione di questo studio attraverso un monitoraggio periodico ed indipendente delle condizioni di trattenimento e del rispetto dei diritti fondamentali all'interno del CIE di Torino. A tale scopo è prevista la realizzazione di un rapporto di ricerca annuale, che analizzi le prassi correnti e ne esamini le future evoluzioni.

⁹ *Ministero dell'Interno, Circolare Prot. n. 1305 del 1 aprile 2011* (11050/110(4)). Questa circolare ministeriale ha impedito a giornalisti, ricercatori e società civile di entrare nei CIE per otto mesi nel corso del 2011. Nel dicembre 2011 la circolare è stata revocata dall'attuale Ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, ma di fatto la precedente politica ministeriale continua ad influenzare pesantemente la possibilità di ottenere informazioni dall'interno dei CIE e di farvi ingresso. Per un approfondimento sul tema, si veda la campagna italiana *LasciateCIEentrare* per garantire la possibilità di un maggiore accesso della società civile nei CIE: <<http://www.lasciatecientrare.it/>> e <<http://www.openaccessnow.eu/it/>>.

PARTE B: CONDIZIONI DI DETENZIONE – IN SINTESI

PROBLEMI QUOTIDIANI

Restituire un'immagine reale della vita quotidiana all'interno del CIE di Torino non è impresa facile e cercare una soluzione ai problemi di tutti i giorni significa affrontare solo una parte di una questione ben più ampia: *“Vorrei che questo centro scomparisse. E basta”* (Intervista 17). Le difficoltà quotidiane che caratterizzano il trattenimento nel CIE sono complesse e spesso soggettive, influenzate dalla condizione emotiva di ciascun detenuto, dall'incertezza circa il proprio caso, dall'ansia che deriva dall'essere trattenuti in un Paese straniero e dalla confusione che si genera in un ambiente in cui molte persone sono costrette a vivere insieme in una situazione estremamente precaria: *“Qui siamo come animali e non puoi stare chiuso qua dentro più di qualche giorno”* (Intervista 27).

Ci sono sette aree di trattenimento all'interno del CIE di Torino: *“In ogni area ci sono cinque stanze per dormire. In ogni stanza dormitorio ci sono sei letti – letti veri, non letti di cemento [e] abbastanza spesso ci sono letti a castello. In fondo ad ogni stanza ci sono i servizi igienici, una doccia e un lavandino. Non ci sono armadi. In ogni stanza ci sono il riscaldamento e l'aria condizionata, se funzionano. All'interno di ogni area, di fronte ai dormitori, c'è un altro edificio: il refettorio. Qui ci dovrebbero essere tavoli e panchine, ma in molte aree sono stati distrutti dai detenuti stessi. Poi c'è un lavandino e un telefono che funziona con le carte internazionali e questo è qualcosa che molto spesso ci [ai volontari] chiedono di comprargli. A volte il telefono funziona, a volte no”* (Intervista 2).

10

¹⁰ Autore sconosciuto, “Piantina CIE Torino 2.0”, *Indymedia* (online), 21 giugno 2011 <<http://piemonte.indymedia.org/article/12780>>.

Un sentimento comune espresso da molti trattenuti era la frustrazione per il fatto di essere costretti tutti insieme *“all’interno di una grande gabbia”* (Intervista 21), giorno dopo giorno: *“Siamo sette persone in una stanza, con un bagno e senza finestre. Non c’è l’aria condizionata. C’è sempre puzza che viene dal bagno, allora teniamo sempre la porta del dormitorio aperta. Anche la notte dormiamo con la porta aperta, ma la puzza è sempre lì. Non incolpo nessuno in particolare nella mia stanza per questo, è normale quando hai sette persone tutte assieme in uno spazio così piccolo”* (Intervista 18); *“Ce lo siamo organizzato da soli [uno spazio religioso]. Abbiamo creato uno spazio per pregare all’interno del refettorio. Però sai com’è, con la gente che parla al telefono, la gente che fuma lì vicino, questo non va bene”* (Intervista 20).

Qualsiasi valutazione dei rapporti che intercorrono tra i trattenuti non può prescindere dalla condizione “pressurizzata” in cui gli stessi vivono, condividendo una stanza con altre persone (fino a sei), all’interno della quale ciascuno ha a propria disposizione uno spazio estremamente limitato, sostanzialmente circoscrivibile all’area del proprio letto. Tutti i trattenuti dello stesso genere sono raggruppati insieme, indipendentemente dall’età, dalla lingua o dalla provenienza, dagli ex-detenuti ai richiedenti asilo sfuggiti ad esperienze traumatiche: *“Questo produce ulteriore vulnerabilità e la costruzione di gerarchie all’interno delle diverse aree. Se mettiamo una persona vittima di tratta assieme ad un richiedente asilo all’interno di un’area mista, queste due persone sono potenzialmente soggette ad ulteriori abusi”* (Intervista 5). L’ambiente compresso del CIE può esacerbare le tensioni: *“Ci sono state delle liti per il cibo”* (Intervista 11); *“I rapporti sono difficili. [...] Probabilmente ci sono dei litigi perché ci sono troppe persone qui dentro”* (Intervista 7). Una trattenuta ha subito in prima persona diversi episodi di bullismo: *“C’era razzismo. Venivo trattata male dalle altre trattenute perché ero l’unica keniota”* (Intervista 24). Alcuni trattenuti hanno riferito di scontri fisici o verbali di cui sono stati testimoni, pur senza esserne direttamente coinvolti. Al contrario, altri trattenuti hanno raccontato di esperienze molto positive nelle interazioni con gli altri stranieri della propria area, enfatizzando l’esistenza di un senso condiviso di solidarietà ed empatia tra gli stessi: *“Io mi comporto bene con tutti. Stiamo tutti vivendo la stessa situazione, quindi ci comprendiamo l’un l’altro ed evitiamo di causarci problemi tra di noi”* (Intervista 22).

Trattenuti, volontari ed avvocati hanno criticato il livello di pulizia all’interno del CIE di Torino, giudicandolo inadeguato: *“Alcune [aree di detenzione] sono pulite e ordinate, alcune sono completamente sporche e vengono lasciate nel casino più totale. Dipende dai trattenuti stessi”* (Intervista 2). Un avvocato ha inquadrato il tema dell’assenza di pulizia nel quadro del più generale tema della mancanza di rispetto per i trattenuti: *“Il CIE non è pulito. È davvero messo male e questa è una mancanza di rispetto non solo nei confronti degli avvocati e dei giudici, ma anche delle persone che sono trattenute nel centro. Loro [i trattenuti] non sono poi così importanti. Questo è il messaggio. Non penso che si tratti di una mancanza di risorse. La prima cosa dovrebbe essere fare un po’ di pulizia. [...] [C]i sono delle stanze sulla sinistra dove si svolgono le udienze e i colloqui con i clienti, mentre sulla destra ci sono gli uffici della Croce Rossa – gli uffici in cui lavorano i dottori, gli assistenti sociali, gli psicologi. Ovviamente le stanze in cui incontri queste persone [il personale della Croce Rossa e del centro] sono pulite e il pavimento è pulito. Allora, per quale motivo a destra è tutto pulito e a sinistra no? Questa è la mancanza di rispetto. Questo è un messaggio”* (Intervista 7).

Ad ogni modo la questione della pulizia deve essere considerata all’interno di un orizzonte più ampio. Va ricordato che *“i giorni dei trattenuti sono vuoti”* (Intervista 1) e che queste persone sono rinchiusi nella propria area tutto il giorno, disponendo di pochissima autonomia e di limitate attività: *“È terribile! [...] Nella stanza dove mangiamo, non ci sono tavoli o sedie quindi dobbiamo mangiare per terra o sul letto”* (Intervista 26); *“[I materassi e le lenzuola] sono disgustosi. Sono così sporchi. Molte persone li hanno usati prima di te e non vengono mai puliti”* (Intervista 18). Una condizione di noia assoluta, in cui manca qualsiasi opportunità lavorativa o formativa, trasforma la quotidianità dei trattenuti in un susseguirsi di giornate senza fine: *“Devo per forza prendere la terapia perché altrimenti il tempo non passa mai”* (Intervista 25); *“Non sai mai cosa fare. Non c’è niente di certo e non c’è niente da fare”* (Intervista 23). Ai trattenuti vengono comunque proposte alcune attività ricreative, organizzate talvolta dal personale e dall’ente gestore del CIE, ma molto più spesso dai volontari: *“Ho portato alcuni libri nel CIE, dizionari e quaderni. Ho anche iniziato un corso di italiano, ma ero da sola. Per un anno sono stata l’unica [volontaria] ad entrare nel CIE, quindi potevo o insegnargli l’italiano o parlare con loro, e ho capito che quello di cui avevano più bisogno era*

qualcuno con cui parlare. Ho dovuto ridurre le attività che potevo fare con loro perché non c'era abbastanza tempo per fare tutto. Ma ho anche portato loro dei giochi, come le carte, la dama e anche riviste e giornali” (Intervista 2).

All'arrivo nel centro, gli stranieri ricevono un opuscolo (disponibile in diverse lingue) che contiene un'illustrazione delle regole in vigore nella struttura, oltre all'elencazione di una serie di diritti e di doveri delle persone trattenute. Tuttavia analfabetismo, barriere linguistiche e frustrazione ostacolano l'obiettivo, ed il più delle volte i trattenuti hanno solo una minima comprensione della disciplina del CIE: *“Qui non ci sono regole. Devi stare chiuso qua dentro e basta” (Intervista 20)*. Una parte dei trattenuti, in genere coloro che parlano l'italiano e hanno maturato maggiore esperienza nel Paese, comprende maggiormente tali regole, spesso legate ad esigenze di sicurezza, come riferitoci anche dai volontari: *“A volte vengono effettuate delle perquisizioni all'interno dei dormitori dei trattenuti: i ragazzi devono uscire dalle stanze mentre le guardie entrano con i cani e le controllano. Non gli è permesso tenere niente che possa essere usato come un'arma: coltelli, forbici, pietre, lamette, eccetera. Perché per esempio quando trovano delle pietre da qualche parte, le raccolgono e le lanciano alle guardie” (Intervista 2)*.

RAPPORTI FAMILIARI, MINORI E CIE

Una parte significativa dei trattenuti del CIE di Torino ha una famiglia che vive in Italia e alcuni di loro si sono stabiliti nel Paese in via permanente dopo avervi vissuto per molti anni. Anche gli stranieri che risiedono in Italia da molto tempo possono finire in un CIE per diversi motivi, ed in particolare per ingresso irregolare nel Paese, per non aver richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno dopo la scadenza, per la perdita del lavoro o per aver commesso un reato. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il principio del superiore interesse del fanciullo devono ricevere una considerazione preminente in tutte le decisioni che coinvolgono i minori, essendo consacrati, oltre che nel diritto italiano e comunitario, anche nelle convenzioni internazionali¹¹. Sebbene i minori stranieri non siano soggetti alla detenzione amministrativa in Italia¹², essi possono comunque soffrire immensamente in seguito alla separazione dai genitori trattenuti nel CIE. Nel corso delle interviste è emerso in modo evidente che alcune autorità amministrative e giudiziarie non dedicano la dovuta attenzione al rispetto di tali principi in sede di decisione sull'espulsione e sul trattenimento di un genitore straniero¹³.

In alcuni casi alcuni genitori sono stati condotti presso un CIE situato a centinaia di chilometri di distanza dal luogo in cui vivevano i figli. Ad esempio, una trattenuta arrivata al CIE di Torino da Roma ha raccontato di avere una figlia di nove anni nata in Italia, che frequentava la scuola e che viveva con la nonna a Roma, mentre la madre era trattenuta nel centro di Torino: *“Il problema è che sono in ansia perché non posso vedere mia figlia. [...] Voglio morire perché la mia famiglia mi manca troppo” (Intervista 11)*. Questa donna aveva vissuto in Italia per anni e aveva perso il permesso di soggiorno perché scaduto mentre stava scontando una pena detentiva di sei mesi. La figlia stava soffrendo per la prolungata lontananza dalla madre e rischiava di dover lasciare la scuola per essere espulsa (insieme alla madre) dall'unico Paese mai conosciuto, sebbene i familiari più stretti vivessero stabilmente e lavorassero regolarmente in Italia. Sfortunatamente non si tratta di un caso isolato: *“C'era una donna [...] che è stata trattenuta qui nel CIE di Torino per sei mesi e che aveva quattro bambini che vivevano a Reggio Calabria e lei ha scritto una lettera dicendo che è una cosa disumana separare una mamma dai suoi figli. Ho ancora la lettera. Quindi, in pratica i genitori vengono separati dai loro figli e al giorno d'oggi questo succede molto spesso perché nel CIE ora trovi gente che vive in Italia da un sacco di tempo, con una famiglia qui e con dei bambini nati qui” (Intervista 2)*.

¹¹ *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, art. 8; *Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare*, L 251/12 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 3.10.2003; *Direttiva 2008/115/CE*, art. 5.

¹² *Decreto Legislativo 286/1998*, art. 19.2(a).

¹³ Si veda: *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, art. 3(1).

Quando il principale percettore di reddito della famiglia viene portato nel CIE, l'angoscia dei familiari che dipendono da lui può estremizzarsi per l'aggravarsi delle condizioni economiche: *“Ho troppe preoccupazioni: la mia famiglia fuori senza un soldo e mia figlia di due anni [...] mia moglie sta soffrendo e ha bisogno di soldi per pagare l'albergo. Oggi a mezzogiorno mia figlia non ha potuto mangiare. Solo Dio sa [come andrà a finire]”* (Intervista 20). Questo trattenuto era giunto al terzo mese di permanenza nel CIE e di separazione dai due figli. Prima del deteriorarsi delle condizioni economiche della famiglia, era uno degli unici due trattenuti intervistati che avessero mai ricevuto visite dai propri familiari all'interno del centro.

Anche i cittadini comunitari possono subire le conseguenze del trattenimento al CIE, o in prima persona¹⁴, oppure nel caso in cui la misura colpisca un familiare: *“Molti di loro hanno bambini e i familiari fuori devono prendersi cura di loro. [...] Ricordo di aver conosciuto una donna rom. Mi ha detto di avere una famiglia a Milano: “i miei figli sono lì e non so come stanno”. Mi ha detto che i figli erano con suo marito, ma lei era stata arrestata. Dopo un po' di tempo l'hanno rilasciata. È molto difficile capire perché l'avessero arrestata visto che era una cittadina europea. L'ho anche fatta questa domanda. Mi hanno risposto che chiunque può essere messo nel CIE, anche se sei [cittadino comunitario], sai”* (Intervista 3).

Nel corso dell'indagine sono stati intervistati anche trattenuti che, pur non avendo dei figli, avevano significativi legami familiari o una vita privata in Italia. Un ragazzo ventiseienne era arrivato in Italia dalla Costa d'Avorio all'età di quindici anni, entrando nel Paese regolarmente a seguito di ricongiungimento familiare con i genitori, ma aveva da poco perso il permesso di soggiorno in seguito ad una condanna penale: *“Non voglio tornare in Costa d'Avorio. Non ho nessuno lì, sarei completamente solo. Ho tutta la mia famiglia qui, tutti i miei amici, tutta la mia vita è qui. È da più di dieci anni che vivo in Italia. Non posso tornare indietro. Il giorno che mi mettono in un aereo per la Costa d'Avorio, lo faranno solo perché sarò morto”* (Intervista 18).

Alcuni dei trattenuti intervistati hanno raccontato di periodi di permanenza in Italia insieme a mariti o mogli: *“Quando sono arrivato in Italia ero senza documenti. Poi ho sposato una ragazza italiana e mi hanno dato il permesso di soggiorno. Sono tornato al mio Paese e sono ritornato in Italia senza problemi. Ho anche lavorato qui assieme a mia moglie, avevamo un bar”* (Intervista 27). Un'altra trattenuta era entrata regolarmente in Italia nel 2006 a seguito del marito italiano. La ragazza sembrava molto ben integrata in Italia, avendo lavorato nell'industria della moda milanese e nel settore alberghiero. Anche l'attuale compagno è italiano. Nel corso di una festa privata, l'intervistata aveva chiamato le forze dell'ordine per fare allontanare un ospite sgradito ed ubriaco, che rifiutava di andarsene. Gli agenti intervenuti sul posto hanno successivamente verificato i documenti dei presenti, accertando che il permesso della padrona di casa era scaduto e portandola di conseguenza al CIE. La donna – in possesso di una carta d'identità in corso di validità – non riusciva a comprendere come fosse possibile che una persona potesse avere un documento d'identità valido e al contempo un permesso di soggiorno scaduto.

Infine, quando moglie e marito sono entrambi migranti irregolari, possono essere ambedue trattenuti all'interno del CIE, ma in aree separate: *“C'è stato il caso di una coppia tunisina che ha trascorso più di sei mesi dentro al CIE. Erano tenuti in due aree separate ma alla sera il personale del CIE li lasciava incontrare e parlare per un po' e poi li riportavano ciascuno nella sua area. Dopo sei mesi sono stati tutti e due rimpatriati in Tunisia”* (Intervista 2).

ASSISTENZA SANITARIA

Ci sono tre medici, due infermiere e due psicologhe in servizio presso il CIE di Torino. I tre medici lavorano a turno, in modo da garantire la presenza costante di un dottore all'interno del centro, e – diversamente dalle infermiere – incontrano i trattenuti solo all'interno dell'infermeria. In termini generali, la maggior parte dei trattenuti è sembrata soddisfatta della qualità del servizio offerto dal personale medico. Quando i trattenuti

¹⁴ Secondo *Medici per i Diritti Umani*, nel corso del 2011 un totale di 304 romeni sono stati trattenuti nel CIE di Ponte Galeria, Roma. Si veda: *Medici per i Diritti Umani (MEDU), Le Sbarre Più Alte. Rapporto sul centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a Roma*, maggio 2012, 21.

fanno ingresso nel centro, vengono sottoposti ad un esame medico, che consiste in una serie di domande generali in merito alle condizioni di salute. Molti trattenuti si sono lamentati dell'inadeguatezza o dell'insufficienza di un check-up iniziale di questo tipo, mentre l'operatore di una ONG ha commentato: *"almeno il trattenuto incontra un medico prima di entrare nel CIE"* (Intervista 29). Le barriere linguistiche possono condizionare i colloqui con il personale medico, in particolare per i trattenuti che parlano esclusivamente l'arabo, perché un interprete arabo qualificato non è sempre disponibile e di conseguenza si ricorre al personale della Croce Rossa o ai volontari religiosi che forniscono un servizio di traduzione, tanto essenziale quanto improvvisato.

Nel corso dell'indagine, trattenuti, professionisti e volontari hanno unanimemente espresso la propria preoccupazione in merito ai forti ritardi riscontrati nella prestazione di cure, visite mediche ed esami clinici, anche nei casi più urgenti: *"Per essere visitati dal dottore c'è una lista d'attesa e a volte i trattenuti devono aspettare due settimane dopo che hanno fatto richiesta per degli esami medici. Loro ti dicono che la parola chiave dentro al CIE è "dopo". Sia il personale del CIE che il personale medico risponde sempre alle richieste dei trattenuti dicendogli "dopo" e questo li fa sentire presi in giro"* (Intervista 1). Più che all'atteggiamento dei singoli operatori, l'origine del problema sembra associato alle modalità di accesso all'assistenza medica attraverso il personale militare e della Croce Rossa: *"Quando non ti senti bene devi chiamare la guardia, che deve chiamare uno della Croce Rossa, che deve andare dal dottore e dirgli che hai bisogno di lui. Allora vieni messo nella lista di quelli che hanno bisogno del dottore e poi devi aspettare e puoi aspettare per ore, intendo cinque-dieci ore. [...] Ma in generale i dottori si comportavano bene con noi. Non era colpa loro, il vero problema era che dovevi aspettare che la polizia aprisse la porta, dovevi aspettare che la Croce Rossa andasse ad informare il dottore, ma in quel momento il personale della Croce Rossa poteva essere impegnato ed io potevo stare là, ad aspettare per delle ore"* (Intervista 17). Ritardi e lentezza sistemici sono stati segnalati anche in episodi molto gravi: *"Una volta un ragazzo aveva ingerito qualcosa, era disteso a terra vicino al cancello, è rimasto lì per delle ore e non è arrivato nessuno"* (Intervista 2).

Da più parti sono state sollevate critiche relative ad un'assistenza medica giudicata poco efficace o inappropriata, come spiegato da un volontario: *"I servizi medici sono inadeguati. Il personale medico cerca anche di fare del suo meglio, ma non riescono a far fronte alla situazione. [...] Una volta ho perfino sentito un dottore dire: "Per favore non portatemi più nessuno, a meno che non stia morendo"*" (Intervista 2). In base a quanto previsto dalla normativa internazionale, lo Stato italiano – inclusi gli attori che svolgono funzioni statali o parastatali – è tenuto a garantire il diritto alla salute e ad evitare ogni misura regressiva rispetto agli standard generali raggiunti nel Paese¹⁵. La disciplina comunitaria e quella italiana proteggono, altresì, in maniera specifica il diritto dei trattenuti stranieri di ricevere assistenza medica, enfatizzando l'obbligo di prestare particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili e al contempo di assicurare a tutti i trattenuti le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie¹⁶.

I rapporti tra trattenuti e personale medico sono complessi ed estremamente articolati, caratterizzati da aspetti positivi e negativi. Con riferimento a questi ultimi, alcuni trattenuti hanno lamentato una mancanza di comunicazione, mentre altri hanno riferito un generale disinteresse da parte sia della Croce Rossa, sia del personale medico: *"Mi basterebbe vedere che fanno qualcosa quando mi lamento per il mal di denti, invece di lasciarmi ad aspettare, col mio dolore, per una mezza giornata"* (Intervista 18). Molti professionisti e volontari hanno avanzato forti preoccupazioni circa la mancanza di fiducia reciproca tra medici e trattenuti: *"In tutti i centri che abbiamo visitato abbiamo notato una reciproca mancanza di fiducia tra medici e trattenuti. C'è un rapporto guardia-trattenuto che si sovrappone al rapporto medico-paziente. Ma questi sono due rapporti di tipo diverso, che dovrebbero rimanere separati. E ovviamente il rapporto medico-paziente, essendo il più debole, patisce maggiormente in questa situazione. Può accadere che un dottore*

¹⁵ *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, art. 12; Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, *General Comment No. 14 (2000): The Right to the Highest Attainable Standard of Health*, par. 30 e 32.

¹⁶ *Direttiva 2008/115/CE*, art. 16.3; *Decreto Legislativo 286/1998*, art. 14.2; *Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"* (GU n. 258 del 3-11-1999 - Supplemento Ordinario n. 190), art. 21.2.

sottovaluti un problema perché è bloccato in una posizione “difensiva”. Da un lato i medici temono le simulazioni, dall’altro i trattenuti si lamentano di questa mancanza di attenzione verso i loro problemi di salute” (Intervista 29). Un numero consistente di intervistati ha evidenziato i potenziali rischi che originano da questo conflitto.

Molto spesso la salute fisica e psichica dei trattenuti peggiora dopo l’ingresso nel CIE. Tre trattenuti hanno riferito di impressionanti perdite di peso, comprese tra i quindici e i venticinque chilogrammi: “Quando sono uscito di prigione pesavo 72 chili. [...] [Ora] non riesco a mangiare. [...] Ho perso peso, ora sono 55 chili e ho sempre mal di stomaco” (Intervista 14). Oltre a ciò, si registrano numerosi episodi di autolesionismo, come riportato dall’operatore di una ONG: “La Croce Rossa mi ha dato i seguenti dati, che si riferiscono all’anno 2011: 156 episodi di autolesionismo, 100 dei quali per ingestione di medicinali o di corpi estranei, 56 dei quali per ferite da arma da taglio” (Intervista 29). Molti intervistati hanno raccontato di avere commesso gesti anticonservativi: “Una volta ho ingerito diversi tipi di medicine tutte assieme, una volta ho ingoiato il tubetto di alluminio del dentifricio, una volta ho preparato una corda per impiccarmi. [...] Mi hanno curata dentro al centro. Mi hanno dato delle medicine e mi hanno messo in isolamento” (Intervista 17); “Sto perdendo la testa. Ho tentato il suicidio due volte” (Intervista 14); “Spesso ingeriscono le viti, quelle dei tavoli e delle panchine del refettorio. Ingeriscono qualsiasi tipo di cosa, come il detersivo, le batterie, e così via [...]. Molti di loro cercano di tagliarsi le vene e alcuni ci riescono e c’è sangue ovunque. A volte saltano giù dai tetti per rompersi le gambe. Altre volte si arrampicano sui tetti o fanno lo sciopero della fame per attirare l’attenzione sul loro caso. Un altro caso è quello del ragazzo egiziano in isolamento che ha cercato di impiccarsi: è stato portato all’ospedale e poi rilasciato” (Intervista 2).

Inoltre quattro dei quindici trattenuti intervistati dall’interno del CIE erano in sciopero della fame al momento dell’intervista: uno di loro era giunto al quarantesimo giorno senza cibo, un altro al ventesimo giorno. Quest’ultimo aveva anche iniziato uno sciopero della sete dieci giorni prima ed ha affermato di bere solo mezzo bicchiere di acqua e una tazza di caffè al giorno. Talvolta la ragione che spinge i trattenuti verso gesti di autolesionismo o allo sciopero della fame, è la speranza di essere trasferiti all’ospedale. Il ricovero è spesso considerato come una possibilità per evitare il rientro al CIE, sia per l’ipotetica possibilità di fuga, sia per la possibilità di essere dimessi dall’ospedale e al contempo rilasciati dal CIE per motivi sanitari. Tuttavia, scelte arbitrarie di questo tipo possono avere pericolosi effetti collaterali: “Il problema è che i criteri in base ai quali le persone vengono rilasciate dal CIE non sono per niente chiari. Questo significa che se tutti sanno che il ragazzo che ha tentato di impiccarsi ora è libero, tutti potrebbero potenzialmente tentare di fare la stessa cosa. In mancanza di una procedura chiara, il rischio è di fomentare gli atti di autolesionismo” (Intervista 2).

Pur non essendo disponibili dati ufficiali, molti dei professionisti e volontari intervistati hanno riferito di un ampio – e presumibilmente poco ponderato – ricorso agli psicofarmaci: “Penso che circa il 70% dei trattenuti ne faccia uso” (Intervista 28). Il punto di vista dei trattenuti rivela una sofferenza immensa, che, a detta di molti intervistati, rende l’assunzione di sostanze psicotrope assolutamente necessaria per affrontare questa esperienza. Tutti i trattenuti “si trovano di fronte alla prospettiva di diciotto mesi all’interno del centro, senza attività, magari con la famiglia fuori, senza sapere che cosa gli succederà dopo. Psicologicamente è un dramma. Gli psicofarmaci diventano un rifugio” (Intervista 28). Nelle parole di un ragazzo diciottenne al suo ventisettesimo giorno di trattenimento: “Ma certo che devo prendere gli psicofarmaci perché qui dentro se non prendi la terapia vai fuori di testa. Hai bisogno degli psicofarmaci sia per riuscire a dormire che per stare tranquillo. Quasi tutti qui li prendono” (Intervista 22).

A preoccupare è soprattutto il fatto che, in base a quanto emerso dalle interviste, gli psicofarmaci verrebbero somministrati senza la prescrizione di un medico psichiatra: “Ciò che sottolineiamo è che l’uso di questo tipo di medicinali in una situazione del genere richiederebbe l’intervento di uno specialista, la presenza di uno psichiatra capace di valutare caso per caso. A nostro avviso la mancanza di una supervisione da parte di uno specialista rappresenta un problema gravissimo” (Intervista 29). Per di più, sembrerebbe che nemmeno gli psicologi in servizio all’interno del CIE vengano interpellati quando si tratta di decidere se un trattenuto necessita o meno di assumere psicofarmaci. Secondo quanto dichiarato, per i medici sarebbe sufficiente la richiesta dei trattenuti, a fronte della quale nessuna (o una limitatissima) ulteriore verifica

verrebbe svolta: *“Quando ho chiesto la terapia non è venuto nessuno psicologo a parlare con me [o] per farmi delle domande. E sai, questo tipo di medicine non dovrebbero essere prese senza la supervisione di uno psicologo” (Intervista 20).*

Infine, molteplici lamentele sono state sollevate in merito alle condizioni igieniche del CIE. In particolare, i trattenuti si sono dimostrati preoccupati per la mancanza di strumenti personali per radersi: *“Ci danno un rasoio elettrico per tutta l’area – circa venti persone. Rischiamo di prenderci delle malattie della pelle, delle infezioni e anche delle cose serie” (Intervista 21).* I rasoi elettrici sono stati introdotti recentemente, nel tentativo di ridurre i lunghi tempi d’attesa causati dal fatto che i trattenuti dovevano farsi radere da un barbiere. Tuttavia la pratica attuale – in virtù della quale i trattenuti si radono personalmente condividendo il medesimo rasoio elettrico – presenta criticità dal punto di vista sanitario, poichè esiste la possibilità di ferirsi o tagliarsi anche con un rasoio elettrico e malattie quali l’epatite B, le infezioni da stafilococco e l’HIV-AIDS sono trasmissibili per contatto con sangue infetto.

DAL CARCERE AL CIE

Una percentuale significativa dei trattenuti intervistati si trovava al CIE dopo avere scontato una pena detentiva in carcere. Il mancato espletamento delle procedure di identificazione nel corso della detenzione penale comporta un’ulteriore privazione della libertà personale a carico dei soli detenuti immigrati: *“Dopo cinque anni di prigionia mi hanno detto di prepararmi perché stavo per essere rilasciato, ma mi hanno portato in Questura [...] e dopo tre ore mi hanno spiegato che dovevo essere identificato e che mi avrebbero portato nel CIE [...]. Io non sapevo cos’era il CIE” (Intervista 25).*

Il CIE non è una prigionia, eppure la realtà del centro – come percepita e vissuta dagli stranieri – può rivelarsi assai peggiore di quella carceraria: qui, infatti, la limitazione della libertà personale si accompagna tendenzialmente a condizioni di vita più difficili e ad un più opprimente isolamento dal mondo esterno. Sorprendentemente tutti i trattenuti intervistati hanno risposto in maniera categorica che la situazione all’interno del carcere era migliore di quella sperimentata al CIE: *“In prigionia era molto meglio. Per esempio, lì hai la possibilità di cucinare qualcosa per te, di farti un caffè, e così via. E in prigionia ci sono sempre un sacco di attività che puoi fare: sport, corsi di italiano, la scuola. E puoi anche lavorare e sei pagato per questo. È completamente diverso dal CIE” (Intervista 18); “Dove stavo io, avevo una cella per due persone, avevamo anche un piccolo fornello per cucinare” (Intervista 11).* Queste testimonianze appaiono ancora più significative se si ricordano il cronico problema del sovraffollamento, le carenze strutturali e le violazioni dei diritti umani che notoriamente affliggono il sistema penitenziario italiano.

Generalmente anche gli avvocati giudicano i meccanismi giuridici che disciplinano il carcere e la detenzione penale più chiari, prevedibili e coerenti rispetto a quelli che sovrintendono la detenzione amministrativa: *“Quando sei in carcere e il giudice estende il tuo periodo di detenzione per ulteriori trenta giorni, tu sai che è solo per trenta giorni e che poi sarai rilasciato. Quando sei nel CIE, dopo trenta giorni ci può essere una proroga di ulteriori trenta giorni e poi un’altra proroga di altri sessanta giorni e così via. È un termine estremamente vago” (Intervista 8).*

RAPPORTI CON IL PERSONALE DEL CIE

Il rapporto tra i trattenuti e il personale del CIE¹⁷ è uno degli aspetti cruciali della vita all’interno del centro, poichè i primi dipendono dai secondi per tutti i loro bisogni quotidiani, dall’assistenza medica in caso di emergenza al ricevimento dei pasti, fino all’accensione di una sigaretta. Poichè nella ricerca manca purtroppo il punto di vista del personale del CIE, l’analisi contenuta in questo paragrafo si limita a restituire le valutazioni degli intervistati che non appartengono allo staff del centro.

¹⁷ Con l’espressione “personale del CIE”, la nostra analisi vuole riferirsi a tutti coloro che lavorano o sono in servizio all’interno della struttura, in particolare il personale della Croce Rossa Italiana – Sezione Militare (ente gestore del CIE di Torino) e il personale militare (che include: Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato).

Pur non emergendo un'opinione univoca tra gli stranieri sul comportamento del personale, i sentimenti emersi sono per lo più negativi. I trattenuti hanno espresso un giudizio in buona parte positivo sull'atteggiamento degli operatori della Croce Rossa e dell'Esercito, riferendo al contrario valutazioni critiche nei confronti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Alcuni degli intervistati non-trattenuti hanno sottolineato l'estrema soggettività che caratterizza questo aspetto: *“Il rapporto tra personale del centro e trattenuti varia molto a seconda del singolo individuo. Ci sono persone che lavorano lì e che sono estremamente pazienti e che capiscono che se i trattenuti sono maleducati è a causa della situazione che stanno vivendo. [...] Ci sono guardie che parlano con loro, guardie che li insultano, dipende da ogni singola persona”* (Intervista 2). Altri intervistati si sono dimostrati scettici sulle modalità di esercizio dell'autorità e del potere nel centro: *“Le persone che lavorano all'interno del CIE non sono cattive persone, ma si comportano in modo tale da enfatizzare il fatto che sono loro ad avere il controllo e a decidere sulle vite dei trattenuti. [...] Il personale del CIE e le guardie non dovrebbero recitare il ruolo delle brave persone davanti a noi e poi, quando noi non li vediamo, comportarsi come se fossero i padroni delle vite dei trattenuti”* (Intervista 1).

Nel corso dell'indagine sono stati sollevati dubbi in merito alla formazione che ricevono sia il personale della Croce Rossa sia il personale militare in servizio nel CIE. In particolare le perplessità riguardano la carenza di preparazione e di capacità nell'affrontare le delicate situazioni che possono verificarsi all'interno di un centro di trattenimento. Alcuni avvocati hanno tratteggiato problemi più ampi relativi alla gestione del CIE: *“Individuo visivamente fra l'ente gestore Croce Rossa e gli organismi di controllo del centro - Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, eccetera - una “complicità”. Temo che questo possa far perdere di indipendenza l'ente gestore, sia per quanto riguarda le attività di controllo, sia per ciò che riguarda le attività amministrative nei confronti dei migranti”* (Intervista 5). Secondo un altro intervistato esiste un conflitto di interessi nell'amministrazione del centro: *“Per esempio, i traduttori sembrano delle brave persone che cercano di capire se ci sono problemi o no, ma il problema è che sono pagati dalla Croce Rossa e il direttore di questo centro è della Croce Rossa. [...] Non perseguono quindi l'interesse dalla persona, ma l'interesse del centro. Per esempio, quando i traduttori stanno parlando con i trattenuti delle condizioni per fare richiesta di asilo politico, [i traduttori] ricorderanno loro [ai trattenuti] che con l'asilo politico non potranno più ritornare al loro Paese”* (Intervista 7).

Infine, alcune interviste riportano gravi affermazioni in merito ad episodi di violenza all'interno del centro: *“A volte la Polizia picchia la gente. Un poliziotto ha minacciato di ucciderlo [un altro trattenuto della stessa area]. È entrato nel dormitorio di notte e l'ha picchiato senza motivo. Una volta la Guardia di Finanza è entrata in una cella dell'isolamento dove c'era un ragazzo e l'hanno picchiato di brutto. Non dovrebbero neppure entrarci nelle celle dell'isolamento. L'ho visto con i miei occhi. E non è stato fatto niente a quei Finanziari. [...] Sto parlando del personale militare [...]. Più precisamente, non sto parlando dell'Esercito, quelli sono bravi ragazzi. Io sto parlando dei Finanziari e dei Carabinieri, sono loro quelli che tendono ad essere pericolosi”* (Intervista 15).

Non è facile individuare il livello di violenza all'interno di un centro per la detenzione amministrativa degli stranieri irregolari, ma presumibilmente *“all'interno del CIE c'è uno spazio di sospensione del diritto: se un poliziotto ti picchia, di certo tu non lo puoi denunciare”* (Intervista 28). Gli intervistati hanno ripetutamente affermato che non c'è alcun modo per i trattenuti di presentare lamentele ai responsabili del centro in merito al comportamento di un membro del personale. Eppure lo Stato ha il dovere di proteggere ogni persona privata della propria libertà personale da azioni dannose da parte dei suoi agenti. Tutti i membri del personale del CIE sono soggetti a quest'obbligo giuridico positivo, direttamente in quanto agenti dello Stato (personale militare) oppure indirettamente in quanto membri di un organismo para-statale che svolge funzioni statali (Croce Rossa).

Ciononostante, nel corso delle interviste sono state riferite gravi accuse in merito all'utilizzo di idranti e gas lacrimogeni contro i trattenuti: *“In ottobre [2011] sono arrivati i Carabinieri perché i ragazzi stavano facendo casino, stavano protestando, cercavano di scappare, e i Carabinieri hanno usato un sacco di gas lacrimogeno contro di loro. Ma è stato orribile anche per noi ragazze: ci siamo sentite malissimo, gli occhi che facevano male, bruciavano ed erano pieni di lacrime”* (Intervista 17); *“Ieri sera i ragazzi dell'area*

vicina alla nostra hanno iniziato una rivolta. Era l'Area Blu. Hanno fatto un gran casino. Le guardie sono arrivate con i bastoni e i caschi. Erano Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Esercito: tutti. E ci hanno sparato con l'acqua [gli idranti]. Io stavo dormendo. Ho sentito il rumore e allora siamo tutti usciti dalle nostre stanze. Abbiamo visto tutte quelle guardie lì. Alcuni stavano sparando con l'acqua, altri stavano battendo i ragazzi dell'Area Blu. Quando hanno sparato con l'acqua è stato veramente qualcosa di forte. L'acqua ha una pressione simile a 70-80 chilometri all'ora. È come se ti sparano con le pistole" (Intervista 22).

PARTE C: PROCESSI GIURIDICI – IN SINTESI

COMPRENDERE LA PROPRIA POSIZIONE GIURIDICA ED ACCEDERE AD UN RICORSO EFFETTIVO: GLI OSTACOLI

Le condizioni di trattenimento all'interno del CIE sono pesantemente influenzate dall'incertezza nella quale i migranti vivono e dagli ostacoli che affrontano nell'accesso alle informazioni sulla propria situazione. Dalle interviste è emerso, infatti, come i trattenuti dispongano di un grado di comprensione della propria posizione giuridica, o dei motivi per i quali sono stati privati della libertà, assai disomogeneo. Per esempio, un giovane trattenuto estremamente confuso ha esclamato: *“Non lo so perché sono qui dentro. Non voglio stare qui e in Libia ci sono tanti problemi. Non voglio tornare lì [...] io non ho mai avuto problemi con la legge. Non sono mai stato in prigione. Voglio la libertà, qui non c'è libertà. Voglio uscire. Io ho diciotto anni, perché sono rinchiuso qui dentro?”* (Intervista 22). Nel caso specifico di questo ragazzo, che non parlava né capiva l'italiano, le barriere linguistiche hanno fortemente condizionato la possibilità di accesso ad un ricorso effettivo.

Altri hanno affermato di sapere cosa fosse il CIE per conoscenza pregressa o per avere ricevuto le informazioni (più che dalle autorità) da altri trattenuti. La maggior parte degli avvocati e dei volontari hanno evidenziato il problema della confusione in merito alla differenza tra detenzione amministrativa e detenzione penale: *“Certamente molti collegano l'idea del trattenimento all'aver commesso un reato e allora in questo caso non capiscono la necessità del trattenimento visto che “non hanno fatto niente”. Non se ne trova una giustificazione, anche a livello etico. Peggioro è quando c'è un prolungamento della detenzione”* (Intervista 10).

Il decreto di espulsione è il provvedimento attraverso il quale l'autorità amministrativa informa lo straniero della decisione di rimpatriarlo. Tuttavia è piuttosto comune per i trattenuti scoprire le motivazioni alla base di tale provvedimento solo in sede di udienza di convalida. Ne risulta, quindi, che da un lato i trattenuti non vengono adeguatamente informati dall'amministrazione e dall'altro non hanno accesso ad un'effettiva consulenza legale prima che la restrizione della loro libertà sia oggetto di decisione da parte del Giudice di Pace in udienza di convalida. Ancor peggio, alcuni trattenuti rimangono confusi sulle ragioni del trattenimento anche per diverse settimane dopo l'ingresso nel CIE.

Una notifica scritta può essere insufficiente a causa di barriere linguistiche, analfabetismo o scarsa scolarizzazione: *“Per quanto riguarda il decreto di espulsione, molti di loro non lo capiscono per l'incapacità di leggere, nel senso che il decreto di espulsione essendo un atto scritto in italiano dovrebbe essere accompagnato da una traduzione nella lingua madre dello straniero. Laddove l'amministrazione non è in grado di tradurlo nella lingua madre [...] allora può sopperire con una delle tre lingue - inglese, spagnolo, francese - indicata dallo straniero. Di certo però non stanno a chiedere quale grado di conoscenza lo straniero ha di una di queste tre lingue, fanno una crocetta e basta. Per esempio traducono praticamente indistintamente in inglese per tutti gli est-europei e in spagnolo per tutti i sudamericani. Loro spesso hanno un problema di comprensione dell'atto, al di là del fatto che poi l'atto rende delle dichiarazioni giuridiche, dei riferimenti alla norma, mentre le parti motivazionali sono molto ridotte. Più fattori portano a far sì che alla fine i trattenuti non capiscano niente. Oltre al fatto che molti non sanno leggere. Alcuni sanno a malapena scrivere i loro nomi”* (Intervista 8).

Infine un avvocato ha espresso un certo scetticismo sulla qualità delle informazioni rese agli stranieri dalle autorità e dall'ente gestore del CIE: *“Sì, glieli spiegano [ai trattenuti] quando arrivano al centro, ma in realtà non ci sono così tanti interpreti e gli interpreti comunque non sono sempre presenti, hanno degli orari precisi. Quindi in teoria tutti [i trattenuti] sanno perché sono lì e sanno che sono senza documenti. Ma, più precisamente, quali siano le condizioni del loro trattenimento e quanto a lungo dovranno restare nel CIE,*

tutto questo non è per niente chiaro. Quindi glielo devi spiegare tu [avvocato] abbastanza bene. Io penso anche che non sia nell'interesse della struttura che i trattenuti capiscano davvero che potrebbero rimanerci per diciotto mesi" (Intervista 7).

CONCLUSIONE

Questo rapporto è il risultato di un lavoro di ricerca rivelatosi estremamente impegnativo in termini di tempo ed energia, avendo richiesto nove mesi e centinaia di ore di lavoro volontario, oltre che a livello emotivo. Otto persone, provenienti da quattro continenti e sei Paesi diversi, si sono occupate direttamente della realizzazione e della redazione del rapporto. Come prevedibile, all'interno di un gruppo tanto composito si sono manifestate opinioni e prospettive diverse sul tema del trattenimento, ma riteniamo che tali differenze abbiano arricchito e rafforzato i risultati della ricerca, anziché indebolirli. Inoltre, il rapporto mira ad offrire un resoconto accurato ed attendibile dei molteplici profili che caratterizzano la realtà del CIE di Torino: scegliendo di affidare l'indagine al più ampio e differenziato campione di soggetti, crediamo di esserci mossi in questa direzione. Il nostro unico rimpianto è quello di non essere riusciti ad intervistare il personale del CIE, un rappresentante dell'ente gestore e le autorità amministrative.

Sebbene le criticità di seguito elencate siano evidenziate in diversi punti del rapporto, riteniamo utile riassumerle ed elencarle a conclusione di questo studio, presentandole unitamente ad una più generale raccomandazione: siamo convinti che il funzionamento e le finalità del trattenimento amministrativo degli stranieri irregolari, nonché l'esistenza stessa delle strutture detentive, vadano riesaminati nella maniera più rigorosa ed immediata possibile.

1. I trattenuti non partecipano alle udienze di proroga del trattenimento, nonostante le numerose pronunce della Corte di Cassazione (n. 4544/2010, n. 10290/2010, n. 13117/2011, n. 13767/2011, n. 9596/2012 e n. 10055/2012).
2. La normativa italiana in materia di patrocinio a spese dello Stato non garantisce le consulenze esterne di specialisti, quali medici o psicologi, per visitare i trattenuti e redigere rapporti o referti qualora tali attività si rendano necessarie.
3. Manca una piena assistenza linguistica nel corso del trattenimento. Il diritto all'assistenza di un interprete è infatti limitato al momento dell'udienza di convalida, circostanza che può ostacolare l'accesso ad una consulenza legale, la nomina di un avvocato di fiducia e l'adeguata comunicazione con il proprio difensore.
4. È necessario migliorare i rapporti tra le autorità italiane e le autorità straniere in Italia (ambasciate e rappresentanze consolari) al fine evitare l'inutile estensione dei periodi di trattenimento.
5. Il personale militare e le forze dell'ordine in servizio all'interno del CIE di Torino non ricevono una formazione giuridica e socio-culturale specifica per lavorare con persone provenienti da comunità e ambiti linguistici diversificati, con richiedenti asilo e con persone vittime di violenze, torture, traumi o conflitti.
6. Il Giudice di Pace è un'autorità istituita al fine di dirimere questioni giuridiche di limitata rilevanza, priva del potere di irrogare sanzioni detentive. È estremamente preoccupante che un giudice non professionale sia deputato a decidere della privazione della libertà personale di un individuo in sede amministrativa.
7. La normativa nazionale non prevede la possibilità di ricorrere nel merito avverso il decreto di convalida del trattenimento dello straniero, sebbene si tratti di misura che limita la libertà individuale. L'unico mezzo di impugnazione è rappresentato dal ricorso alla Corte di Cassazione, strumento che – a causa dei significativi tempi di attesa – risulta di fatto inefficace nei confronti del singolo ricorrente.

8. Nel CIE di Torino non esistono canali o locali separati per le visite delle rappresentanze consolari, degli avvocati e dei familiari, situazione che inevitabilmente comporta ritardi e tempi d'attesa prolungati.
9. Il *Decreto Ministeriale 15 gennaio 2001* – in materia di diritto alla corrispondenza telefonica ed epistolare dei trattenuti – non trova attuazione, poiché agli stranieri non viene garantito un ammontare di credito telefonico pari a quello stabilito dalla disposizione ministeriale. Questa violazione risulta particolarmente grave se si considera che il telefono è spesso l'unico mezzo che i trattenuti hanno per contattare il mondo esterno e mantenere i legami con i cari.
10. Nonostante le gravi carenze del sistema penitenziario italiano, l'opinione unanime fra i trattenuti del centro di Torino con un'esperienza pregressa nelle carceri italiane, è che la prigione sia un ambiente per molti aspetti migliore rispetto al CIE.
11. Allo scopo di evitare la possibilità di un'ulteriore privazione della libertà personale successiva alla carcerazione, nel caso in cui uno straniero che deve scontare una pena detentiva incorra nella ragionevole possibilità di vedersi notificare un provvedimento di espulsione, le autorità competenti dovrebbero avviare il prima possibile la procedura di identificazione del detenuto.
12. All'interno del CIE di Torino non risultano sufficienti attività ricreative, né opportunità educative, formative o lavorative a beneficio dei trattenuti.
13. Spesso gli stranieri irregolari non vengono trattenuti nel CIE più vicino alla zona o città di residenza del nucleo familiare o dei conoscenti, con conseguente separazione dei trattenuti dai figli, dai familiari e dagli amici residenti in Italia. Tali misure risultano potenzialmente lesive della normativa internazionale e comunitaria in tema di rispetto della vita privata e familiare e del principio dell'interesse superiore del minore.
14. L'indagine evidenzia ritardi sistemici nelle prestazioni di assistenza medica, dovuti alla macchinosa procedura attraverso la quale i trattenuti hanno accesso alle cure sanitarie all'interno del CIE.
15. Dall'analisi delle interviste svolte, risultano riscontri consistenti di un abuso di psicofarmaci all'interno del centro di Torino.
16. Le informazioni raccolte e i dati pubblicamente disponibili rivelano allarmanti percentuali di atti di autolesionismo da parte dei trattenuti del CIE di Torino.
17. Si riscontra un'insufficiente attività di monitoraggio indipendente delle strutture per il trattenimento degli stranieri irregolari in Italia: tale situazione non risulta conforme alla linea-guida IV(89) degli *Standard del CPT*, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti¹⁸.

¹⁸ “(IV)(89) Un monitoraggio indipendente delle strutture detentive per migranti irregolari è un aspetto importante della prevenzione dei maltrattamenti e più in generale della garanzia di condizioni di detenzione soddisfacenti. Per essere pienamente effettive, le visite di monitoraggio dovrebbero essere frequenti e non pre-annunciate. Inoltre, gli operatori preposti al monitoraggio dovrebbero poter interloquire con gli stranieri irregolari in privato e dovrebbero poter esaminare tutti gli aspetti relativi al loro trattamento (condizioni materiali della detenzione, registri e altri documenti, rispetto dei loro diritti di persone detenute, assistenza medica, etc.)”, Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, Consiglio d'Europa, *Gli Standard del CPT*, CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2011 [traduzione italiana non ufficiale degli autori].

In conclusione, secondo le informazioni raccolte nel corso della presente indagine le violazioni dei diritti fondamentali all'interno del CIE di Torino sono endemiche e pervasive, al punto da raccomandare la messa in discussione dell'istituto stesso, o quantomeno tali da imporre il riesame delle presunte finalità e funzioni, affrontando l'evidente discrepanza tra teoria e realtà. Come ricercatori, eviteremo di esprimere in questa sede giudizi o valutazioni, limitandoci a segnalare che anche all'interno dello stesso gruppo di lavoro non esisteva una prospettiva univoca di azione nell'immediato futuro. Ciononostante, la conclusione unanimemente condivisa è che l'attuale situazione del centro di Torino sia insostenibile: le strutture mediche risultano inadeguate, le garanzie procedurali non trovano pieno rispetto, i legami familiari vengono brutalmente spezzati. Chi si trova rinchiuso in un CIE non sconta una pena né ha commesso un crimine, eppure langue in queste strutture, abbandonato dal Paese d'origine e rifiutato dal Paese in cui vive, costretto in un limbo: *betwixt and between*.